

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH | xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

YASHIL IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

№5-SON xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

ISSN 2992-8982

9 772992 898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshabayev To'liqin Zakirovich, i.f.d., prof.,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya,

TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi,

Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof.,

O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor,

MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof.,

TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof.,

Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD),

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof.,

TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar

do'stligi universiteti professori

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, i.f.f.d., (PhD) TDIU

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof.,

Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Muassis: «Ma'rifat-print-media» MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti,

O'zR Tabiat resurslari vazirligi.

*Elektron nashr, 5-maxsus son. 186 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-avgustda ruxsat etildi.*

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d.,

TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi

boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori,

Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD)

«El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta

o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti

dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-

Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD)

TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti

doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil

tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

«Yashil» iqtisodiyot va
taraqqiyot» jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli
qarori bilan ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof.,
Minister of Higher Education, Science and Innovation of the
Republic of Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich, DSc, Prof. Rector of
Tashkent State University of Economics

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel
laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of
the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of
the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of
Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof.,
TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of
the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the
Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-
rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's
Friendship University of Russia

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof.,
Rector of International "Nordic" University

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS
Institute

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc,
Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation
of the Republic of Uzbekistan

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of
TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of
the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the
Republic of Uzbekistan

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University
Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of
executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer
at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk
University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at
LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor
of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at
Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent
researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor

Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori

Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti

Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti
dotsenti

Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti

G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)

Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus
universiteti dotsenti

Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU
dotsenti

Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti

Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta
o'qituvchisi

Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

«Og‘ir ekologik sharoitga qaramasdan, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shib kelayotgan Qoraqalpog‘iston Respublikasini, uning barcha shahar, tuman va ovullarini kompleks tarzda rivojlantirish, mehnatkash va matonatli, oqko‘ngil va bag‘rikeng qoraqalpoq elining hayotini obod va farovon etishga har qachongidan ham ustuvor ahamiyat qaratamiz.

Bizning oliy va ezgu maqsadimiz – birgalikdagi fidokorona mehnatimiz bilan Yangi O‘zbekiston tarkibida Yangi Qoraqalpog‘istonni bunyod etishdir.»

Sh.M.MIRZIYOYEV
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Prezident: “Bu ko‘prik o‘zbek va qoraqalpoq xalqlari o‘rtasidagi og‘zibirlik va hamkorlik ko‘prigidir”.

Qoraqalpog‘iston Respublikasini Xorazm viloyati bilan bog‘lovchi ko‘prik. Asosiy qo‘shma ko‘prikning uzunligi 413 metr bo‘lib, eni 8 metr; har bir oraliq‘i 66 metrni tashkil qiladi. Uning 7 ta ustuni 6 ta oraliqqa o‘rnatilgan.

KIRISH

2024-yilning 17–18-may kunlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumanida o‘tkazilgan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Qoraqalpog‘istonning boy madaniy, etnografik va ekologik merosini keng jamoatchilikka tanitishda hamda turizm infratuzilmalarini mustahkamlashda muhim qadam bo‘ldi

Anjumanning asosiy maqsadi Qoraqalpog‘istonda turizm salohiyatini jahon turizm bozoriga olib kirish va madaniy xabardorlikni oshirishdir. Qoraqalpog‘iston o‘zining tarixiy boyliklari, arxeologik yodgorliklari va o‘ziga xos tabiiy manzaralari bilan dunyo sayyohlarini jalb etadigan katta jozibadorlikka ega. Bu hududda jahon madaniy va tabiiy merosi obyektlariga mansub ko‘plab joylar mavjud bo‘lib, ularning aksariyati turizm infratuzilmasini rivojlantirishga asos bo‘ladi.

Xususan, Qoraqalpog‘istondagi insoniyat tamaddunidan hikoya qiluvchi arxeologik yodgorliklar bisyor. Hozirgi kunda Qoraqalpog‘istonda 300 dan ortiq arxeologik obyektlar mavjud bo‘lib, ulardan eng mashhurlari – Ko‘hna Urganch, Tupraqal‘a, Ellikqal‘a va Ayoqal‘a hududlaridagi qadimiy manzillardir. Bular, o‘z navbatida, sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirib, hududning turistik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha muhokamalar o‘tkazildi. Birinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonda turizmni rivojlantirish tendensiyalariga bag‘ishlanib, mahalliy infratuzilmalarni takomillashtirish hamda turizm xizmatlarini kengaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi. Ikkinchi yo‘nalishda etnografik turizmni rivojlantirish, xususan, mahalliy hunarmandchilikni targ‘ib etish va milliy madaniy boyliklarni namoyish qilish masalalari muhokama qilindi. Uchinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida zamonaviy marketing strategiyalari orqali targ‘ib qilish masalalariga bag‘ishlandi.

Ushbu anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish yo‘lida muhim qadamdir. Turizm, madaniy meros va ekologik yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar hududni xalqaro turistik xaritada o‘z o‘rniga ega bo‘lishiga yordam beradi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tarixiy, madaniy va tabiiy boyliklarga ega hudud sifatida nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda alohida o‘rin tutadi. Bu hududni «ochiq osmon ostidagi arxeologik muzey» deb atash mumkin, chunki bu yerda qadimiy Xorazm madaniyatining markazi bo‘lgan Qoraqalpog‘istonda nafaqat arxeologik meros, balki etnografik va ekologik turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud.

Qoraqalpog‘istonda o‘tkaziladigan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro anjuman ana

shunday salohiyatni namoyon etish va rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. Anjuman doirasida turli olimlar, tadqiqotchilar va xalqaro ekspertlar ishtirokida ekologik barqarorlik va madaniy merosni saqlash masalalari muhokama qilinib, zamonaviy turizm yo‘nalishlaridagi ilmiy-nazariy takliflar ishlab chiqildi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha quyidagi muhokamalar o‘tkazildi:

- *Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari;*
- *Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari;*
- *Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida targ‘ib qilishning zamonaviy marketing strategiyalari.*

Anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida ekologik va etnografik turizm nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki madaniy merosini saqlash va dunyoga tanitishga yordam berishi olgari surildi.

Anjumanda xalqaro institutlar vakillarining qatnashishi bejiz emas. Qoraqalpog‘istonning boy tarixi va Xorazm madaniyati bilan bog‘liq bo‘lgan qadimiy yodgorliklar va arxeologik topinmalar bu hududni nafaqat tarixchilar, arxeologlar uchun, balki turistlar uchun ham jozibadorligini oshirib boradi.

Masalan, Ko‘kcha III qabristoni – qadimgi bronza davri madaniyatiga oid yodgorlik bo‘lib, millioddan avvalgi XIII-XI asrlarga oid, deb taxmin qilinadi. Bu madaniyatlar ko‘p asrlar davomida bir-biri bilan hamkorlikda yashaganini va turli etnik guruhlarning madaniy merosini o‘zida mujassam etganini ko‘rsatadi.

Masalan, S.P. Tolstov¹ tomonidan o‘rganilgan Tazabagyab madaniyatlari ham Qoraqalpog‘istonning arxeologik salohiyatining muhim qismi bo‘lib, ularni o‘rganish natijasida bronza davrining ikki madaniyati bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lgani ma‘lum bo‘lgan. Bu esa hududda turli tarixiy etnik va madaniy jarayonlar sodir bo‘lganidan dalolat beradi.

Qoraqalpog‘istonning ushbu yodgorliklari va arxeologik manzillari sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirishi mumkin.

Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyati juda katta bo‘lib, uni jahon turizm bozoriga zamonaviy marketing vositalari orqali chiqarish imkoni bor. Bu borada ekologik va etnografik turizm muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu turizm yo‘nalishlari nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki uning madaniy merosini saqlash va dunyoga yoyishda ahamiyat kasb etadi.

Mazkur anjuman, ayniqsa, Qoraqalpog‘istonning kelgusi turizm salohiyatini mustahkamlashda, asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan takliflarni keng tatbiq qilishda omil bo‘lib, mahalliy hunarmandchilikni rivojlantirish va yangi turizm xizmatlarini joriy qilishga, hudud aholisi uchun yetarli darajada doimiy va mavsumiy daromadli ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi.

1 <https://ensiklopediya.uz>

III-SHO'BA

Qoraqalpog'istonning
ekologik turizm salohiyatini
jahon turizm bozorida

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich

TDIU «Turizm va mehmonxona
biznesi» kafedrası professorı,
i.f.d. prof.

Bugungi kunda iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, xususan, turizm sohasiga zamonaviy texnologiyalarni olib kirish, turizm subyektlarini yangi g‘oyalar asosida boshqarish, turistlarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish, raqamli texnologiyalarga asoslangan turizm mahsulotlarini yaratish va ularni innovatsion qonuniyatlar asosida takomillashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari, turizm subyektlari raqamli texnologiyalardan foydalanib, yangi turizm mahsulotlarini ishlab chiqish va xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish orqali ichki va xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini ta‘minlaydi.

Hozirda global turizm industriyasining rivojlanish tendensiyalaridan biri raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, boshqacha aytganda, turizmning zamonaviy rivojlanishi raqamli iqtisodiyotda kechmoqda. Bu jarayon turizm sohasini ham qamrab olgan. Natijada raqamli turizm paydo bo‘ldi, turistlarga sayohat yo‘nalishini tanlash imkonini beradigan intellektual veb-servislarning rivojlanishiga olib keldi. Mazkur jarayon respublikamizning barcha hududlarida, shu jumladan, Qoraqalpog‘iston Respublikasida ham rivojlanib bormoqda. Xususan,

Qoraqalpog‘iston Respublikasi iqtisodiyotida turizmni rivojlantirish, ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish va hajmini oshirish, fuqarolarni hududning turizm salohiyati bilan tanishtirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, taqdim etilayotgan turizm xizmatlari sifatini yaxshilash va jahon bozorlarida raqobatbardoshligini oshirish maqsadida elektron platforma va mobil ilovalardan foydalanish belgilangan.

Shu maqsadni amalga oshirish borasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 4-aprelda «Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-232-son¹ qarori va 2023-yil 24-maydagi «Raqamli xizmatlar qamrovi va sifatini oshirish

1 lex.uz/uz/docs/-5991928

hamda soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-162-son² qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli barcha me‘yoriy-huquqiy hujjatlar sohani rivoji uchun hissa qo‘shishga xizmat qiladi.

So‘nggi yillarda respublikamizda raqamli iqtisodiyotga o‘tish va turizm sohasida raqamli texnologiyalarni qo‘llash borasida bir qator ilmiy izlanish va ishlar amalga oshirilmoqda, ularni joriy qilish turlicha talqin qilingan va ta‘riflangan. Raqamli turizm bo‘yicha yetuk mutaxassislardan biri, Buyuk Britaniya Bornmut universiteti professori Dmitrios Buxalis o‘zining «eTourism: Information technology for strategic tourism management» nomli maqolasida raqamli turizmni

2 lex.uz/docs/-6472548

elektron turizm va smart turizm atamaları bilan bir xil ekanini ta’kidlab, elektron turizm bu tashkilotlarga turizm, sayohat, mehmondo’stlik va umumiy ovqatlanish sohasidagi samaradorlikni oshirishga imkon beradigan barcha jarayon va xizmat zanjirlarini raqamlashtirishdir, deb ta’kidlagan. Rossiyalik olimlar N. Morozova va M. Morozovning fikriga ko’ra, zamonaviy turizm sohasi yangi axborot texnologiyalarining joriy etilishi bilan katta o’zgarishlarga ega bo’ladi. Turizm sohasining yuqori sifatli xizmat ko’rsatish va turistik xizmat turlaridan samarali foydalanish masalalari bo’yicha mamlakatimiz olimlari K.X. Abdurahmonov, I.S. Tuxliyev, A.A. Eshtayev, B.Sh. Safarov, A.N. Norchayev va boshqalarning ilmiy tadqiqotlari turizm infratuzilmasini rivojlantirishda yetakchi rol o’ynashi, turizm raqamli xizmatlarning shakllanishi masalalariga atroflicha e’tibor qaratilgan va bu borada mulohaza yuritilgan. Tadqiqot ishida raqamli iqtisodiyot sharoitida hamda jahonda yuz berayotgan turli salbiy siyosiy-iqtisodiy o’zgarishlar davrida, turizm sohasini kompleks rivojlantirish, turizm sohasining iqtisodiy samaradorligini oshirish, turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy tamoyillari va omillari o’rganilib, mazkur yo’nalish bo’yicha iqtisodchi olimlar va mutaxassislarning fikrlariga tayangan holda tahlil va sintez, kuzatish, guruhlash, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, amaliy-mantiqiy, operatsiyalarni tadqiq

etish, statistika va iqtisodiy tahlil kabi usullar orqali turizm sohasini raqamli texnologiyalarga asoslangan turistik xizmat turlaridan foydalanishning konseptual yo’nalishlarini belgilash taklif etilgan. Shuningdek, Qoraqalpog’iston Respublikasida turistik obyektlar faoliyatini samarali tashkil etish, turistik infratuzilmalarni oqilona rivojlantirish va turizm industriyasi rivojlanishini qo’llab-quvvatlash darajalari bo’yicha omillarga oid aniq tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Turizm sohasini rivojlantirish nafaqat O’zbekistonni, balki Qoraqalpog’iston iqtisodiyotining ham ustuvor yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu sohani davlat tomonidan qo’llab-quvvatlash siyosatini amalga oshirish natijasida ijobiy natijalarga erishilib kelinmoqda. Hozirgi vaqtda qaysi sohaga nazar tashlamaylik, «raqamli» so’ziga duch kelamiz va bugungi kunning talabi ham shunday muhitni yaratishga undamoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar nafaqat kundalik faoliyatimiz, balki ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojini ham ularsiz tasavvur qilib bo’lmaydi. Raqamli texnologiyalarni turizm sohasiga joriy etish uning faoliyatini tubdan o’zgartirmoqda. Bu nafaqat turistlar va turizm subyektlari o’rtasidagi munosabatlar bilan bog’liq bo’lib qolmay, balki turmaxsulotlarni taqdim etishdan tortib, xizmatlarni to’lash va ma’lumotlarni saqlash usullariga ham yangiliklar kiritilmoqda. Raqamli texnologiyalarning tarkibi quyidagilardan iborat:

Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash texnologiyalari – BIG DATA; Sun'iy intellekt – Artificial Intellect; Bulutli texnologiyalar – Cloud

Technologies;

Mobil texnologiyalar – e-mobile; Buyumlar interneti – Internet of Things;

Robototexnika va sensorika; Raqamli elektron platformalar va ekotizimlar;

Kvant texnologiyalari;

SMART – kontraktlar;

4.0 sanoat texnologiyalari;

Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari – Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR);

Kraud-sorsing va kraud-fonding texnologiyalari;

Blokcheyn texnologiyalari;

Kriptoalyutalar va ICO (Initial Coin Offering) texnologiyalari;

3D, 4D – texnologiyalari va boshqalar.

Yuqoridagilarni turizm sohasiga joriy etish orqali quyidagi qulayliklarga ega bo'lamiz:

To'lovlar uchun xarajatlar kamayadi (masalan, bankka borish uchun yo'lkira va boshqa resurslar tejaladi).

Turmaxsulotlar va xizmatlar haqida ko'proq va tezroq ma'lumot olinadi.

Raqamli dunyodagi tovar va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari katta bo'ladi.

Fidbek (iste'molchi fikri)ni tez qabul qilib olish hisobiga tovar va xizmatlar talabga qarab jadal takomillashtiriladi.

Tezroq, sifatliroq va qulayroq kabi funksiyalari barqaror rivojlanishga hissa qo'shadi.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish soha raqobatbardoshligini oshirishda, Qoraqalpog'iston Respublikasining turizm salohiyati bilan turistlarni tanishtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Turizm sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llashda onlayn xizmatlar alohida o'rin tutadi. Bunda quyidagi onlayn xizmatlardan foydalanish mumkin:

avia, temir yo'l, avtobus va avtomobil marshrutlari bo'yicha biletlarni onlayn usulda zakaz qilish va sotib olish;

Turizm bo'yicha onlayn maslahat berish;

avtomobillarni onlayn ijaraga berish;

biletlar va turli xil sayohatlarning kalkulyatsiyasini elektron usulda taqdim qilish;

onlayn usulda mehmonxonalarni buyurtma qilish;

Shaharlar, muzeylar va ko'rgazmalarga virtual sayohatlar uyushtirish va boshqalar.

turizm faoliyatida raqamli texnologiyalarni quyidagi yo'nalishlar bo'yicha joriy etish mumkin:

yangi turizm mahsulotlarini ishlab chiqish;

turizm bozorining yangi segmentini yaratish;

mavjud turizm mahsulotlarini takomillashtirish;

turizm resurslaridan maksimal foydalanish imkoniyati;

Mijozlar bilan ishlashda yangi texnologiyalardan foydalanish;

turizm korxonalarini boshqaruvida yangi texnika va texnologiyalardan foydalanish.

Turizmda axborot texnologiyalarining tarqalishi bir qancha qo‘shimcha ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy va siyosiy omillarga bog‘liq. Axborot texnologiyalarining yakka o‘zi turizm xizmatlarining «yangi kombinatsiyalari»ni yaratishga qodir emas. Texnologiyalarning ijtimoiy, institutsional, ijtimoiy-siyosiy va madaniy omillar bilan uyg‘unligi tovar va xizmatlar, bozorlarning yangi kombinatsiyalarini yaratishga imkon beradi.

Qoraqalpog‘iston turizmida axborot texnologiyalarining rolini e‘tirof etishda shuni yodda tutish kerakki, turizmni rivojlantirish bo‘yicha rejalangan ishlanmalar quyidagi savollarga javob berishi kerak:

Turizm bozorining holatini va bu tarmoqning asosiy muammolarini qanday baholash kerak?

Turizm bozorining qaysi asosiy yo‘nalishlari mintaqada manfaatlariga to‘liqroq javob beradi? Mablag‘larni qayerga va nimaga samaraliroq sarflash kerak?

Qanday qilib mintaqaning imidjini yaxshilash va turistlar uchun hududning jozibasini oshirish mumkin?

Turizmni rivojlantirish orqali mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy ravnaqini qay yo‘sinda rag‘batlantirish mumkin?

Yangi O‘zbekistonning 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi doirasida

raqamli iqtisodiyotni asosiy «drayver» sohaga aylantirib, uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirishga qaratilgan ishlar olib borish vazifasi qo‘yilgan. Ushbu vazifani bajarish makro darajada turizm sohasini rivojlantirish, YAIMdagi ulushini oshirish, aholini yangi ish o‘rinlari bilan ta‘minlash maqsadida, raqamli iqtisodiyotga o‘tish sharoitida turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va sifatini yaxshilash, turizm infratuzilmasini kengaytirish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirishni taqozo etmoqda.

Bunda quyidagi vazifalarni hal qilish nazarda tutiladi:

mavjud xizmat ko‘rsatish va ishlab chiqarish quvvatlaridan oqilona foydalanish;

xizmat ko‘rsatishning sifat jihatidan o‘shishga erishish, umumiy xarajatlarni minimallashtirish;

ichki va tashqi bozorda raqobat ustunligini ta‘minlash;

endi shakllanish va rivojlanish bosqichida bo‘lgan turistik korxonalarini davlat tomonidan moliyaviy-kredit himoyasi; Kerakli darajada investitsiya kapitalini to‘plash;

yangi tarmoqlar va ishlab chiqarishlarning tarkibi va shakllanishini diversifikatsiya qilish; Korxonaning bandlik darajasini oshirish.

Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, barcha qo‘yilgan vazifalarni mahalliy hokimiyat organlari tomonidan hal qilish imkonsiz. Muayyan hududiy darajadagi shunday masalalar

borki, davlat darajasida hal qilinishi kerak. Shu nuqtayi nazardan olib qaraganda, innovatsiyalar va innovatsion salohiyatning tarkibiy qismlaridan nafaqat milliy miqyosda, hududlarda, balki alohida korxonalar uchun ham foydalanish zaruriyati tugʻiladi. Bularning barchasi potensial imkoniyatlarni toʻliq ochish va innovatsiya sohasida foydalanilmagan zaxiralar miqdorini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Maqsadimiz Qoraqalpogʻiston Respublikasi turistik resurslarini turistik mahsulot sifatida mamlakat ichida ham, xorijda ham targʻib qilishdan iborat ekan, bugungi kunda raqamli texnologiyalarga asoslangan turistik klasterni joriy etish turizm sohasini rivojlantirishning asosiy tendensiyalarini shakllantiradi. Bu esa tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish va raqamli xizmatlar hamda platformalar ishtirokchilarining xabardorligini oshirish orqali turizm mahsulotining barcha tarkibiy qismlariga tobora koʻproq taʼsir koʻrsatadi.

Turizm raqamli texnologiyalarni joriy etish boʻyicha strategiya qoidalari quyidagilar:

Turizmni rivojlantirish uchun raqamli platforma yaratish;
Koʻp tilli xizmatlarni joriy etish va rivojlantirish, chet ellik turistlarga shaharlarda navigatsiya qilishda yordam berish, oʻz-oʻziga xizmat koʻrsatishni taʼminlash (mehmonxonalarni bron qilish, ekskursiyalar, diqqatga sazovor joylar haqida maʼlumot, turistning xohishiga

qarab ovqatlanish);

soddalashtirilgan elektron turistik xaritani ishlab chiqish va jamoat transportida turistlar uchun tezroq sayohat, shu jumladan avtobuslar, shaharda boʻlib oʻtadigan voqealar va muzeylarga tashrif buyurish uchun chegirmalar hamda shaharning boshqa madaniyat muassasalari haqida maʼlumot olish;

turizm subyektlarining xizmat koʻrsatish sifatini baholashning yagona tizimini ishlab chiqish; Turistlarni shaharlarning diqqatga sazovor joylari, umuman shaharlar, muzeylardagi eksponatlarning turli xil turlari bilan tanishtirish uchun virtual haqiqat (VR) texnologiyalarini joriy etish;

katta maʼlumotlar (Big Data) texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish, chunki bu tezroq va yaxshiroq maʼlumotlarni toʻplash va tahlil qilish imkonini beradi; Turistik marshrutning onlayn xizmatlarini yaratish bilan ishlab chiqish, chiptalarni sotib olish va mehmonxonalarni bron qilish imkoniyati;

turizm faoliyatida yakka tartibdagi tadbirkorlarni jalb qilish uchun elektron platforma yaratish (gidlar, instruktorlar, ekskursiya gidlari);

display obyektlari uchun multimedia ilovalarini ishlab chiqish, GPS navigatsiya bilan integratsiya qilish imkoniyatiga ega audio va video qoʻllanma xizmatlari, soʻrovlarni yaratish uchun QR-kodlaridan foydalanish.

Bugungi kundagi koʻplab turistlar

ularga sifatli xizmat ko'rsatilishiga o'rganishgan. Shu nuqtayi nazardan, turizm subyektlari bugungi kunda samarali biznes olib borishlari uchun yuqorida tilga olingan onlayn platformalarda o'z profilini yaratishlari va faol ravishda raqamli marketing bilan shug'ullanishlari talab etiladi. Turistlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatishni tashkil etish turli omillarga bog'liq. Avvalo, hududda tadbirkorlik uchun yaratilgan shart-sharoitlar, insonlarning turmush darajasi, inflyatsiya darajasi, turistik xizmatlarga talab va hokazolar turizm sohasiga turlicha ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, raqamli texnologiyalar milliy turizm subyektlari o'rtasida raqobatbardoshlikni oshirish, istiqbolda xodimlarining mehnat unumdorligini oshirish va dasturiy-texnik vositalarga qilinayotgan xarajatlarni kamaytirish, turistlarga zamonaviy raqamli xizmatlarini taklif etish va mavjudlarini takomillashtirish hamda turli moddiy ko'rinishdagi rag'batlantirishlarni amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Shunday qilib, turizm sohasida raqamli texnologiyalarning rivojlanishi nafaqat soha samaradorligini oshirishga, balki iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bilan yaqinroq integratsiyalashuvi va texnologik modernizatsiya tufayli rivojlanishning yangi bosqichiga olib keladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida turizm sohasida, ayniqsa, turistlarga yuqori

sifatli xizmat ko'rsatish jarayonida raqamli texnologiyalarning quyidagi elementlaridan foydalanish yuqori samara beradi.

Jumladan:

Yuqori sifatli xizmat ko'rsatishda raqamli iqtisodiyotning «sun'iy aql» texnologiyasi turizmga xizmat ko'rsatish bo'yicha zamonaviy robototexnologiyani qo'llash imkonini berib, bunday texnologiyalar yordamida yuqori sifatli xizmat ko'rsatish inson ishtirokisiz (eshitish, ko'rish, xotirada saqlash, yordam ko'rsatish kabilarni qurilmalar asosida bajaradi) amalga oshiriladi. Aeroportlarda yuzni aniqlash texnologiyalaridan foydalanish orqali tashrif buyurgan turistning ma'lumotlarini olish imkonini beradi. Turizmga blokcheyn texnologiyasi yordamida turli turistik xizmatlar bloklar zanjiriga bo'lingan ma'lumotlar bazasini yaratish imkonini beradi. Ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish yoki soxtalashtirishning mutlaqo imkoni bo'lmaydi.

Turizm sohasida kripto-aktivlarda jalb qilinadigan kriptoalyutalarning barcha xususiyatlarini mujassam etadigan loyihalarni amalga oshirish, ularni kapitallashtirish hamda kripto-aktivlardan kafolatlangan identifikatsiyalangan raqamli moliyaviy instrument sifatida foydalanish imkoniyatini yaratadi. Turizm sohasida raqamli texnologiyalarni DATA MINING elementi asosida faoliyatini tashkil etish turli kriptoalyutalarda xizmat ko'rsatishda yangi birliklar va

komissiya yig'implari formatida mukofot olish imkonini beradigan taqsimlash platformasini ta'minlaydi va servisdagi yangi bloklar yaratish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Buhalis, D. Tourism: Information Technology for Strategic Tourism Management. Pearson (Financial Times/Prentice Hall), London, 2003. ISBN 0582357403.
2. Морозова Н., Морозов М. Информационное обеспечение туризма. Учебник. Москва: КноРус, 2016, стр. 7.
3. Абдурахманов К. Х. «Менежмент туризма»: учебное пособие. Т.: Филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте, 2013. – 248 б.
Тухлиев И. С., Абдухамидов С.
4. Эштаев А. А. Глобаллашув шароитида туризм индустриясини бошқаришнинг маркетинг стратегияси (Ўзбекистон Республикаси туризм тармоғи мисолида). Докторлик диссертация автореферати. С., 2019. – 120 б.
5. Сафаров Б. Ш. «Миллий туристик хизматлар бозорини инновацион ривожлантиришнинг методологик услубий асосларини такомиллаштириш» докторлик диссертацияси, 18-бет.
6. Норчаев А. Н. «Туризмда рақамли инновацион технологияларни жорий қилиш йўналишлари». Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar илмий электрон журнали, №2/2020 (00046), 215–222-бет.

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

MUNDARIJA

KIRISH.....	6
-------------	---

I-SHO‘BA

Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari.....	8
Sharipov Qo‘ng‘irotboy Avezimbetovich	10
O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri	
Zarikeyev Rasul Polatovich	14
Deputy Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan for Tourism	
Ermashov Jengis Maratovich	18
Xo‘jayli tumani hokimi	
Teshaboev To‘lqin Zokirovich	22
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori	
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	26
Professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti	
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	30
Towards sustainable tourism development in karakalpakstan: a holistic analysis of ecological, sociocultural, and economic dimensions	

II-SHO‘BA

Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari	38
Karimov Norboy G‘anievich	
QORQALPOG‘ISTONDA ETNOGRAFIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	40
Raquel Noboa	
CLIMATE CHANGE: THE MOST IMPORTANT AND PRESSING ISSUE IN THE MODERN WORLD AND SOLUTIONS	45
Dr. Hasan Ali Erdoğ an	
DEVELOPING THROUGH HERITAGE TOURISM.....	49
Leora Eisenberg	
ECOTOURISM AS A NATURAL SOURCE OF INSPIRATION FOR ART AND CREATIVITY	56
Shameka Fernander	60
SUSTAINABLE PATHWAYS: BALANCING NATURE AND BUSINESS	
Dr. Hrvoje Ivan Horvat	
TASTE AND TRADITION: EXPLORING POTENTIALS OF RURAL TOURISM IN KARAKALPAKSTAN	64

III-SHO‘BA

Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida.....	70
Isakov Janabay Yakipbaevich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI	71
Eshtayev Alisher Abdug‘aniyevich	
QORAQALPOG‘ISTONDA TUPROQQAL‘A ETNO-MUZEYINI TASHKIL QILISH VA XORIJ TAJRIBASI	85
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	92
Alieva Makhbuba Toychievna	
QORAQALPOQ TURIZMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI	100
Очилова Хилола Фармоновна	

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЯХ ХОЖЕЙЛИ	106
Xudoynazarova Sarvinoz Qarshi qizi QORAQALPOG‘ISTON GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRIS.....	110
Kusekeyev Bayram Kallibekovich QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZM XIZMATLAR BOZORINING MARKETING MUHITI TAHLILI.....	117
Jo‘rayeva Nargiza Abdvohidovna, Baxromov Akmal Abdvahid o‘g‘li QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA CHO‘L TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	124
Islomova Dilrabo Salomovna QORAQALPOG‘ISTONDA TURIZMNING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI	129
Narzullaeva Gulchehra Salimovna, Teshayev Hotamjon Ixtoyor o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING IMKONIYATLARI	138
Мусаева Сайёра Абдивахитовна СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ МИСЕ-ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА НА МИРОВОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ	148
Раимова Севара ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ХОДЖЕЙЛИ И ЕГО ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ	154
Ozoda Ochilova QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH.....	157
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna XALQ HUNARMANDCHILIGI SAN‘ATIDAN FOYDALANGAN HOLDA QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH	160
Xalimova Fayyoza Nafasovna QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA HUDUDNING TURISTIK JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYASI.....	163
Mavlanov G‘olibjon Muxammad o‘g‘li TOG‘ TURIZM sohasIDAGI INVESTITSIYA JARAYONLARI: HUSUSIYATLARI, MEKANIZMLAR VA RIVOJLANISH OMILLARI.....	168
Musayev Malikjon Karomatovich DINIY QARASHLAR VA BIZNES KESISHMASIDA «HALOL» MEHONXONALARNING O‘RNI	171
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna TURIZM MARKETINGINING MOHIYATI VA O‘ZIGA XOSLIGI.....	174

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda «Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

